

ALGEBRAIK IFODALARNI O‘QITISH METODIKASI

Fayzullayev Sherzod Usar o‘g‘li

JDPU Matematika o‘qitish metodikasi kafedrasi o‘qituvchisi

sherzodfayzullayev@gmail.com (901830277)

G‘aniyeva Dilso‘za Davronbek qizi

JDPU talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab matematikasi kursida algebraik ifodalarni qanday tushuntirish kerakligi va amallar qanday bajarish kerakligi yoritilgan. Bundan tashqari algebraik ifodaning nafaqat matematika bilan bog‘liqligi, fizika, muhandislik, iqtisod kabi ko‘plab soxalarda qo‘llanilishi keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Algebraik ifoda, algebraik kasrlar, butun ifoda, tengliklar, koordinata tizimi, ko‘effitsentlar.

METHODOLOGY OF TEACHING ALGEBRAIC EXPRESSIONS

Annotation. This article covers how to explain algebraic expressions and how to perform operations in a school mathematics course. In addition, algebraic expressions are not only related to mathematics, but also used in many fields, such as physics, engineering, and economics.

Key words. Algebraic expression, algebraic fraction, whole expression, equalities, coordinate system, coefficients.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АЛГЕБРАИЧЕСКИМ ВЫРАЖЕНИЯМ

Аннотация. В этой статье рассказывается, как объяснять алгебраические выражения и выполнять операции в школьном курсе математики. Кроме того, алгебраические выражения не только связаны с математикой, но и используются во многих областях, таких как физика, техника и экономика.

Ключевые слова. Алгебраическое выражение, алгебраическая дробь, целое выражение, равенства, система координат, коэффициенты.

Kirish. Ma‘lumki algebraik ifodalar tushunchasi dastlab maktab matematikasida 7-sinfda o‘tiladi. Bu tushunchani tushuntirishgan oldin o‘quvchilarga sonli ifodalar, algebraik amallar tushunchalarini to‘liq tushuntirib o‘tish zarur hisoblanadi. Bu mavzuga yetib kelishdan oldin ham o‘quvchilar bir nomalumli tenglamalarni ishlashda o‘zlari bilmagan holda algebraik ifodalardan foydalangan bo‘ladi, lekin bular aynan algebraik ifodaga misol bo‘lishini bilmaydi. Algebraik ifodalar bizga ifodadagi o‘zgaruvchining istalgan qiymatlarida berilgan ifoda qiymatini topish imkonini beradi. Matematikada ba‘zida ifodalarni so‘z orqali ifodalaymiz. Masalan: “o‘ndan beshtaga ko‘p” iborasini algebraik ifoda ko‘rinishida quyidagicha yoziladi.

“10+5”

Xuddi shunday o‘zgaruvchilari bo‘lgan ifodani so‘zlar yordamida tushuntirayotganimizda algebraik ifodani, ya‘ni o‘zgaruvchili ifodani tasvirlayotgan

bo‘lamiz. Masalan: “a dan yettiga ko‘p”, iborasi algebraik ifoda ko‘rinishida yozilishi mumkin.

$$“a + 7”$$

Ammo nega bunday bo‘layapti? Berilgan ifodalarni so‘zlar orqali ifoda eta olsak, matematika bizga nimaga kerak? Eng asosiy sabab, matematika yordamida ifodani yozish va ishlash so‘zlar yordamida ifoda etishdan aniqroq va osonroqdir. Algebra o‘rganishimiz davomida bu savolga kengroq va aniqroq javob topamiz.

Asosiy qism. 7-sinf matematika kursining I bob birinchi mavzusi ham algebraik ifodalarga bag‘ishlangan. Bu bobni o‘rganish jarayonida “Algebraik ifodalar” va “Algebraik kasrlar” ustida amallar bajarish bilan bu mavzularni mukammal o‘rginishga yordam beradi. Bu bobda algebraik ifodalarga quyidagicha ta‘rif berib o‘tilgan.

Algebraik ifodalar sonlar va harflardan tuzilib, amallar belgilari bilan birlashtirilgan ifodalardir [1].

Agar algebraik ifodaga kirgan harflar o‘rniga biror son qo‘yilsa va ko‘rsatilgan amallar bajarilsa, natijada hosil bo‘lgan son *berilgan algebraik ifodaning son qiymati* deyiladi.”

Masalan: $a = 3, b = 4$ bo‘lganda

$$3a + 7b + 4 = 3 \cdot 3 + 7 \cdot 4 + 4 = 12 + 28 + 4 = 44$$

Algebraik ifodamizning qiymati 44 ga tengligi kelib chiqadi.

Qo‘shish, ayirish va ko‘paytirish amallari yordamida birlashtirilgan bir nechta ko‘phadlardan iborat algebraik ifoda *butun ifoda* deyiladi. Maktab o‘quvchilariga bu mavzuni sodda va tushunarli tarzda o‘rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. Ko‘pincha o‘quvchilar kitoblarda keltirilgan qoida, teorema va aksiomalarni yod olish va ularni tadbiiq qilishdan ko‘ra sodda shaklda o‘rganish va qo‘llashni afzal ko‘rishadi. Shu sababli ularga qoidalarni soddashtirilgan shaklda o‘rgatgan yaxshi natija beradi. Matematikada mavzularni o‘rgatish va o‘rganish jarayonida “Bu mavzu nima uchun kerak?”, “Bu ma‘lumotlarni qanday tadbiiq qilamiz? kabi savollarga javobni o‘rganishimiz hamda o‘rgatishimiz kerak.

Algebraik ifodalar bir yoki bir nechta o‘zgaruvchilarni o‘z ichiga olishi mumkin. Algebraik ifodalarning asosiy tushunchasi, x va y kabi o‘zgaruvchilar bilan ifodalarni ifodalash yoki hisoblashdir. Bu ifodalar, harakatlar, formulalar yoki tenglamalar ko‘rinishida ifodalanadigan matematik qoidalarni bildiradi. Algebraik ifodalarda o‘zgaruvchilar matematik amallar yordamida birlashtiriladi. Bu amallar qo‘shish (+), ayirish (-), ko‘paytirish (\cdot), bo‘lish ($:$) kabi matematik operatorlar yordamida bajariladi [2]. Masalan:

$$“3x + 2y”, “2x^2 - 5xy + 8”$$

kabi ifodalar algebraik ifodalarga misol bo‘ladi.

Algebraik ifodalarni yechish o‘zgaruvchilar uchun mos qiymatlarni topishni anglatadi. Bu tenglamalarni yechish yoki ifodalar qiymatini hisoblash uchun amalga oshirilishi mumkin. Masalan: “ $3x + 2y = 10$ ” tenglamasida x va y uchun mos qiymatlarni topish tenglamaning yechimini beradi.

Algebraik ifodalarni tahlil qilishning asosiy maqsadi, bu ifodalarni yechib olish va ularga qarab muammolarni hal etishdir. Matematika darslarida algebraik ifodalarning yechimi va hisoblash usullari ko‘rsatilib, bu bilimni mustahkamlashga harakat qilinadi.

Algebraik ifodalarni yechishning turli usullari mavjud. Bularga tenglamalarni yechish usullari, tenglamalar tizimi, faktoring, tenglamalarni o‘zgartirish, grafiklar va matematik manipulyatsiyalar kiradi.

Algebraik ifodadagi muhim konseptlar mavjud bo‘lib, ularga qo‘shimcha amallar qo‘llaniladi. Misol uchun:

1. Tengliklar: “=” belgi ikki tomonli tengliklarni bildiradi.
2. Koordinata tizimi: Kartesian (Cartesian) koordinat tizimi, algebraik ifodalarni grafik ko‘rinishida ifodalashda foydalaniladi.
3. Koeffitsiyentlar: Algebraik ifodalarda koeffitsiyentlar o‘zgaruvchilarning oldida kelgan sonidir.

Algebraik ifodalar matematik masalalarni yechishda va real masalalarni modellashtirishda keng qo‘llaniladi. Algebraik ifodalarni tushinish va yechish matematika, fizika, muhandislik, iqtisod va boshqa ko‘plab fanlarda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki ushbu maqolada algebraik ifodalarning asosiy tushunchasi va ulardan foydalanishni ko‘rib chiqdik. Algebra, matematika fanida muhim bir qism hisoblanadi va har bir o‘quvchi uchun muhimdir. Algebraik ifoda esa algebra fanini o‘rganishga eng asosiy tushunchasi hisoblanadi. Bu mavzuni yaxshilab o‘rganmasdan turib algebraning keying mavzularini tushunish qiyin. Aksariyat hollarda ko‘pchilik matematikaga bo‘lgan qiziqishi aynan 7-sinfga kelganda so‘nadi. Sababi ham aynan shu algebraik ifodalar mavzusidir. Bungacha bo‘lgan mavzularning barchasi aniq sonlar ustida algebraik amallar bajarilgan bo‘lsa bu mavzuga kelib algebraik ifodalar ustida algebraic amallar bajariladi. Shunday ekan bu mavzuni o‘quvchilar qanchalik chuqur o‘rganishi matematikaga bo‘lgan qiziqishini so‘ndirmaslikka xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh. A. Alimov, O. R. Xolmuhamedov, M. A. Mirzaahmedov. Algebra. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 7- sinfi uchun darslik. „O‘qituvchi“ n ashriyoti Toshkent – 2017.

2. A. U. Abduhamidov, H.A. Nasimov, U.M. Nosirov, J. H. Husanov. Algebra va matematik analiz asoslari: Akad. litseylar uchun darslik. T.: «O‘qituvchi» NMIU, 2008.
3. Boboyeva M.N. Maktablarda “matematika” fanini o‘qitish va uni takomillashtirish istiqbollari. *Science and Education*. 2:8 (2021), 486-495 betlar
4. Qurbonov G.G., Rahmatova F.M. Uumumta’lim maktablarida matematika fanini o‘qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. *Science and education*. 2:11 (2021), Pp. 678-684.
5. Mardanova F.Ya. Maktab matematikasida algebraik tenglamalarni yechishni o‘rgatishda interfaol usullarni qo‘llash. *Science and Education*. 2:11 (2021), 835-850 betlar.
6. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
7. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
8. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
10. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
11. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
12. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
13. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
14. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
15. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.